

MAXALLIY TMK 22 POMIDOR NAVINING XORIJIY NAVLARGA NISBATAN QIYOSIY O'RGANISH

Xayitbekova Muxlisa Mirkomiljon qizi

Talaba

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15737408>

Annotatsiya: Pomidor asosiy ekin sifatida yetishtirilganida, ekish uchun tayyorlangan ko'chati sifati, undan kelajakda olinadigan hosil sifati hamda miqdorini belgilovchi omil hisoblanadi. Bunda pomidorni o'rta pishar TMK 22 va Maxintos navlarini taqqoslab o'rganib, ulardan qaysi biri uzoq muddat yuqori va sifatli hosil berishga loyiq ekanligini aniqlash maqsadida tajriba maydonchasida tasdiqlangan dasturga muvofiq turli xildagi fenologik, biometik va boshqa kuzatuv ishlari o'tkazildi.

Kalit so'zlar: Pomidor, xo'jalik, seleksiya, urug'chilik, agrotexnika, nav, gektar.

Аннотация: При выращивании томатов в качестве основной культуры качество подготовленной к посадке рассады является определяющим фактором для качества и количества будущего урожая. В соответствии с утвержденной программой на опытном участке были проведены различные фенологические, биометические и другие работы по наблюдению с целью сравнения среднеспелых сортов томата TMK 22 и Maxintos и определения того, какой из них достоин многолетнего качественного урожая.

Ключевые слова: Помидор, хозяйство, селекция, семеноводства, агротехника, сорт, гектар.

Annotation: When growing tomatoes as the main crop, the quality of seedlings prepared for planting is a determining factor for the quality and quantity of the future crop. In accordance with the approved program, various phenological, biometric and other observational works were carried out on the experimental plot in order to compare mid-ripening tomato varieties TMK 22 and Maxintos and determine which of them is worthy of a long-term quality crop.

Keywords: Tomato, economy, selection, seed production, agricultural technology, variety, hectare.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 oktyabrdagi "Oziq-ovqat ekinlari ekiladigan maydonlarini optimallashtirish va ularni ishlab chiqarishni ko'paytirish choralari" Farmonida hamda 2020 yil 26 yanvardagi "Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni g'o'za yetishtiriladigan maydonini qisqartirish hisobiga kengaytirish va ichki bozorni to'ldirish bo'yicha qo'shimcha choralar to'g'risida"gi Qarorida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni oshirish, ularning assortimentini kengaytirish va axolini oziq-ovqat bilan ta'minlashni yaxshilab ko'rib chiqildi va ishlab chiqarishga tadbir etildi.

Respublikamiz qishloq xo'jaligi vazirligining bergan tezkor ma'lumotiga ko'ra 2021 yilda sabzavotdan 11 mln. 275 ming tonna yalpi hosil yetishtirilib, ular bir iste'molchiga 325 kg dan to'g'ri keladi. Bu, albatta marra emas, chunki respublikamiz axolisi tobora ko'payib borishi bilan birga qayta ishlash korxonalarini hamda mamlakatimiz eksport potentsiali jadal sur'atda rivojlanishi sabzavot ishlab chiqarishni ko'paytirishni taqozo etmoqda. Shuning uchun sabzavot yetishtirish-ishlab chiqarish xajmi yil sayin ko'payib bormoqda.

Ushbu dolzarb masalarni hal etish yo'lida biz ham pomidorni yetishtirishda oziqlanish

maydoni, ekish sxemasi va ekish muddati hamda mahsuldorlik belgilarini maxalliy TMK 22 pomidor navini xorijiy navlarning mahsuldorlik va boshqa ko'rsatkichlariga qiyosiy tarzda o'rgandik.

Pomidor navlari ko'chatlari tajriba maydonining ochiq qismida yetishtirildi. Pomidor urug'lari ko'chatxonaga 2021 yil 15 fevralda ekildi, nixollar 6-8 kun mobaynida hosil bo'ldi. Ko'chatlar 50-55 kunlik bo'lganidan so'ng yerga 5 aprelda 70x30 sm sxemada ekildi.

Ekish oldidan pomidor navlari ko'chatlarini sifat ko'rsatkichlari o'rganilganda quyidagilar aniqlandi. (1-jadval)

1-jadval

Sinalgan pomidor navlari ko'chatlarini sifat ko'rsatkichlari

Nav na'munalari	Ko'chatning balandligi, sm	Ko'chatdagi barglar soni, dona	Ko'chatdagi g'unchalar soni, dona	Ko'chatlarning tutishi, %
TMK22	16,1	6,4	1,2	99,0
Maxintos	14,9	6,1	1,0	98,5

3.1.1-jadvalda keltirilgan raqamlardan ma'lum bo'lishicha pomidor navlari ko'chatlari ekish oldidan biri-ikkinchisidan sezilarli darajada farq qilar ekan.

Ya'ni, o'rtapishar TMK 22 navi ko'chati bo'yi dalaga ekish paytida 16,1 sm, barglari soni 6,4 donani hamda hosil bo'lgan to'liq yetilib gullashga yaqin bo'lgan gunchalari esa, xar tupda o'rtacha - 1,2 donani tashkil etdi.

Bu sifat ko'rsatkichlar Maxintos chet el navida navida taqqoslanayotgan TMK 22 naviga nisbatan ma'lum darajada kam bo'ldi.

Maxintos navi nixollari bo'yining balandligi 14,9 sm yoki TMK 22 navi ko'chatiga nisbatan 1,2 sm ga past, ko'chatdagi barglari esa 0,3 donaga kam bo'lishi bilan birga, g'unchalari soni 0,2 donaga kam hosil bo'ladi.

Pomidorning sinalgan nav-na'munalari yer ustki vegetativ qismini turlicha shakillantirishi bilan ham bir ikkinchisidan farq qildi, (2-jadval).

2-jadval

Sinalgan pomidor nav na'munalari yer ustki vegetativ qismini shakllanishi

Nav na'munalari	Asosiy poyasining uzunligi, sm	Birinchi tartib shoxchalari soni, dona	Ikkinchi tartib shoxchalar soni, dona	1 tupdagi barg satxi, dm ²
TMK 22	65,4	5,4	6,1	68,0
Maxintos	65,4	5,3	7,1	69,9

Kuzatuvlardan ma'lum bo'lishicha (3.1.3-jadval) o'rganilgan pomidor navidan TMK 22 va Maxintosning asosiy poya balandligi deyarli bir xil ko'rsatkich 65,4 sm. ni tashkil etdi.

Birinchi tartib shoxchalari TMK 22 navida 5,4 donani, Maxintos pomidor navida esa o'rta hisobda 5,3 donani tashkil qildi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, qiyosiy o'rganilayotgan pomidor navlarini ekish muddatini to'g'ri tanlay bilish hamda ekish sxemasiga ilmiy yondoshilsa yuqori

mahsuldorlikka erish mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Meva-sabzavotchilik va uzumchilik soxasida iqtisodiy isloxlarni chuqurlashtirish chora-tadbirlar to'g'risida farmoni. Toshkent, 2020 yil 9 yanvar.
2. Abdullaxayevich, Q. O., Shavvazovna, A. F., O'g'li, T. X. A. T., & O'g'li, O. M. U. B. (2023). YANGI VA ISTIQBOLLI S-7303 G'O'ZA NAVIDAN YUQORI HOSIL YETISHTIRISH. *Science and innovation*, 2(Special Issue 6), 301-303.
3. Абдуллахаевич, Қ. О. (2024). ЭЛИТА УРУҒЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ УРУҒЛИК КЎЧАТЗОРЛАРИДА ОЛИБ БОРИЛГАН ДАЛА КЎРИКЛАРИ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 21), 892-895.
4. Qodirov, O. A. (2023). VALUABLE VARIETAL CHARACTERISTICS OF SEED VARIETIES. *Экономика и социум*, (12 (115)-1), 588-591.